

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Shodiya Otanazarova

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

THE IMAGE OF LAYLI AND MAJNUN IN ALISHER NAVOI'S EPIC "SADDI ISKANDARI"

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL